

SINF DAN TASHQARI O'QISH DARSLARIDA RIVOYATLAR

Sayfiyeva Ra'no Muzaffarovna

Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyotiga

IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: O'rta ta'lim maktablarida o'qish fanini o'qitishda rivoyatlarni mavzusini axborot texnologiyalari asosida o'rganishning ilmiy nazariy asoslarini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish.

Mavzuning mazmun-mohiyati: O'quvchilar ongida rivoyatlarni axborot texnologiyalari orqali tarkib toptirish va rivoyatlar haqida ko'nikma va malakalarini hosil qilish yo'llarini tahlil qilishdir.

Rivoyat (arab. hikoya qilmoq) — voqea va hodisalarni, inson faoliyatini ba'zan uydirmalar vositasida, ba'zan real tasvirlovchi og'zaki hikoya; folklor janri. Hajmi qisqa, 2 yoki 3 epizoddan tashkil topadi, an'anaviy uslubiy shaklga ega bo'lmaydi. Odatda, oddiy bir hikoyachi bayonidan boshlanib, og'izdan og'izga o'tish jarayonida erkin talkin qilinadi. R. asosida voqelik va tarixiy shaxs bilan bog'liq hodisalar yotadi. G'oyaviy mazmuniga ko'ra, tarixiy P. hamda toponim R.larga bo'linadi. Tarixiy R. da biror shaxs faoliyati va xalq qahramonlari bilan bog'liq hodisalar hikoya qilinadi, axloq va odobning ideal me'yorlari tashviq etilib, muayyan faktlar haqida axborot beriladi. Bunday R.lar Navoiy, Ulug'bek, Ibn Sino, Beruniy, Mashrab, Amir Temur, Sulton Mahmud va boshqa hayoti bilan bog'liq voqea va hodisalar asosida ham yaratilgan. Toponim R.larda shahar, qishloq, qo'rg'on, saroy, maqbaralar nomi hamda ularning yuzaga kelish sabablari bilan bog'liq voqealar hikoya qilinadi. Xotimasida odatda, hikoyadan maqsad ta'kidlanadi va muayyan fakt izoxlanadi (Mas, "To'rabek xonim maqbarasi", "Anda jon qildi", "Odinajonim", "Qo'ng'iroq" va boshqalar). R.lar bizgacha ko'proq og'zaki, qisman yozma shaklda yetib kelgan. Vosifiyij "Badoye' ulvaqoye",

Xondamirning "Makorim ulaxloq" va boshqa asarlarda R.larning qad. namunalari keltirilgan. O'zbekistonda juda ko'p R.lar yozib olingan va ular xalqtarixi hamda madaniyestetik qarashlarini o'rganishda muhim manbadir

SHARQ RIVOYATLARI

Bir shogird ustoziga shikoyat qildi:

— Falon kishi meni ko'rolmaydi — hasadning zo'ridan tars yorilib ketay deydi.

Ustozi bunga javoban dedi:

HASAD VA G'IYBAT

Bir shogird ustoziga shikoyat qildi:

— Falon kishi meni ko'rolmaydi — hasadning zo'ridan tars yorilib ketay deydi.

Ustozi bunga javoban dedi:

— Xo'sh, hasad-ku yomon ekan, lekin kim senga g'iybat yaxshi deb aytdi?!

Boshqalarni yomonlagan kishi seni ham birovga yaxshi demaydi

Ibratli rivoyatlar

Anushervon bir kuni ov bahonasida aylanib yurar ekan, yong'oq ekayotgan keksa bir cholni ko'rib qolibdi. — Hoy, otaxon, nima qilayapsiz? — degan ekan, chol: — Yong'oq ekayapman, — deb javob beribdi. — Yong'oq kech hosilga kiradi. Shunday ekan, u qachon voyaga yetadi-yu, siz qachon uning mevasidan bahramand bo'lasiz?

BIR KUNDA UCH MARTA HOSIL BERGAN DARAXT

Anushervon bir kuni ov bahonasida aylanib yurar ekan, yong'oq ekayotgan keksa bir cholni ko'rib qolibdi.

— Hoy, otaxon, nima qilayapsiz? — degan ekan, chol:

— Yong'oq ekayapman, — deb javob beribdi. — Yong'oq kech hosilga kiradi.

Shunday ekan, u qachon voyaga yetadi-yu, siz qachon uning mevasidan bahramand bo'lasiz?

— Men bu daraxtlarni o'zimiz uchun emas, orqamda qolayotganlar uchun ekayapman. Chunki boshqalar ekkanini biz yeganimiz kabi, biz ekkan daraxtdan ham boshqalar bahramand bo'lishadi.

Cholning javobidan nihoyatda ta'sirlangan Anusher-von unga ming tanga in'om qilibdi.

— Siz menga mehnatingning samarasini ko'rasanmi-yo'qmi degan edingiz, — debdi shunda qariya lutf qilib.

— Ko'rib turganingiz kabi, hech kimning daraxti menikichalik tez hosil bermagan.

Anushervon uning topqirligidan xursand bo'lib, yana ming tanga beribdi.

— Boshqalarning daraxti bir yilda bir marta hosil bersa, podshohi olamning nazari sharofati bilan mening daraxtim ikki marta hosil berdi, — debdi bunga javoban chol.

Cholning donoligiga qoyil qolgan Anushervon yana ming tanga ehson qilibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Satriiddinova, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 75-77.
2. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinova, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.
3. Khaldarbekovna, S. A., & Abduqaxxarovna, A. U. (2021). INTERLINGUAL COMMUNICATION IN THE MAGHREB COUNTRIES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 178-184.
4. Azimova, U. (2021). " Tazkirayi Qayyumiy" is an important source in the study of Uzbek literature. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 234-237.

5. Азимова, У. (2020). ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ. *Архив научных исследований*, (12).
6. Зотов, М. А., Азимова, У. Б., & Красникова, И. В. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕГЕТОТИПАМИ. *НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ*, 25.
7. Kizi, Z. K. (2022). " IN THE VORTEX OF HARDSHIPS" NOVEL. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 87-89.
8. Nozima, O. (2022). TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO UZBEK STUDENTS OF MATHEMATICS FIELD, PEDAGOGICAL ANALYSES AND CONSIDERATIONS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 436-441.
9. Iminovna, A. M. (2021). Translation of" Nathan the Wise". *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 100-102.
10. Mamatova, A. (2021). FROM SOCIAL FORMS IN TEACHING GERMAN USE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(06), 73-77.
11. Akbarova, S. R., Baltaeva, M. M., Sarymsakov, A. A., & Rashidova, S. S. *Novye dostizheniia v khimii i khimicheskoi tekhnologii rastitel'nogo syr'ia: materialy II Vserossiiskoi konferentsii.* [New advances in chemistry and chemical engineering plant materials: Materials II All-Russian Conference]. Barnaul, 2005, part. I.
 1. Sharq rivoyatlari Ergash Ochilov. *Filologiya Fanlari Nomzodi*
 2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Rivoyat>